

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

HAYOT UCHUN TA'LIM: FUNKSIONAL SAVODXONLIK VA MOLIYAVIY SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

¹ Xidirnazarov Azamat Mamarajabovich

² Qarshiboyev Shuxrat O'tkirovich

³ Jo'raqulov Ozodbek Jahongir o'g'li

¹ Guliston davlat universiteti, tayanch-doktorant.

azamatkhidirnazarov1985@gmail.com

² O'zMU Jizzax filiali, assistent.

qarshiboyev2017@gmail.com

³ O'zMU Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy muhitda funksional va moliyaviy savodxonlik tushunchalarining o'zaro bog'liqligi va ularni ta'lim tizimi orqali rivojlantirishning dolzarbligi tahlil qilinadi. Tadqiqot konstruktivistik ta'lim nazariyasi, Lev Vygotskiyning yaqin rivojlanish zonasi (ZPD) konsepsiyasi hamda Banduraning o'z-o'zini boshqarish nazariyasi asosida olib borilgan. Empirik tadqiqot natijalari funksional savodxonlikning o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil va hayotiy muammolarni hal qilish ko'nikmalari bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Moliyaviy savodxonlik esa inson kapitalining bir qismi sifatida qaralib, shaxsiy farovonlik va makroiqtisodiy barqarorlikka ta'sir etuvchi muhim omil sifatida asoslanadi.

Kalit so'zlar: funksional savodxonlik, moliyaviy savodxonlik, o'z-o'zini boshqarish, ta'lim nazariyalari, zamonaviy pedagogika, iqtisodiy barqarorlik, hayotiy ko'nikmalar.

Global miqyosda ta'limning mazmuni va shakli tubdan o'zgarib bormoqda. XXI asrda inson kapitalini shakllantirishda an'anaviy o'quv yondashuvlar o'z o'rnini zamonaviy, kompetensiyaga asoslangan yondashuvlarga bo'shatmoqda. Zamonaviy ta'lim endilikda faqat bilim berish emas, balki shaxsni real hayotga tayyorlash, o'z-o'zini boshqarish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, axborotni tahlil qilish kabi hayotiy muhim ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilmoqda. Bu yondashuv doirasida **funksional savodxonlik** va **moliyaviy savodxonlik** tushunchalari alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Funksional savodxonlik — bu shunchaki o'qish va yozishni bilish emas, balki insonning ushbu bilimlarni kundalik hayotda, ijtimoiy munosabatlarda, kasbiy faoliyatda va shaxsiy qarorlar qabul qilishda samarali qo'llay olishidir (UNESCO, 2017). Bu savodxonlik shakli insonning kognitiv, ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalarini o'z ichiga oladi. PISA xalqaro baholash dasturining 2018-yilgi natijalariga ko'ra, funksional savodxonlik darajasi yuqori bo'lgan o'quvchilar

o'zlashtirishda yuqori natijalarga erishish bilan birga, ijtimoiy muammolarga ham faol yondashadi (OECD, 2020).

Moliyaviy savodxonlik esa shaxsning moliyaviy ma'lumotlarni tushunish, ularga tayanib ongli qarorlar qabul qilish, budjet tuzish, sarmoya kiritish, kredit va risklarni baholash qobiliyatini anglatadi (Lusardi & Mitchell, 2014). Bugungi globallashtirish, raqamli iqtisodiyotda har bir fuqaroning moliyaviy ongli bo'lishi nafaqat shaxsiy farovonlik, balki jamiyatning makroiqtisodiy barqarorligi uchun ham muhim omil hisoblanadi.

Jahon bankining 2022-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, moliyaviy savodxonlik darajasi erta yoshda shakllantirilgan jamiyatlarda o'zini o'zi band qilgan fuqarolar soni ko'proq, qarzdand foydalanish madaniyati yuqori va investitsion faollik sezilarli darajada ortgan. Aksincha, bu ko'nikmalar yetishmaydigan mamlakatlarda kredit inqirozlari, firibgarlik qurboni bo'lish holatlari va noto'g'ri moliyaviy qarorlar ko'proq uchraydi.

Shunday ekan, ta'lim tizimining asosiy maqsadi shunchaki bilim berish emas, balki o'quvchilarni hayotiy muammolarni mustaqil hal qilishga tayyorlash, ularning funksional va moliyaviy savodxonliklarini shakllantirishga yo'naltirilishi lozim. Bu vazifa zamonaviy pedagogik yondashuvlar — konstruktivizm, faol-ta'lim metodlari, loyihaviy yondashuv va integratsiyalashgan fanlar o'rtasidagi bog'liqlik orqali amalga oshirilishi mumkin.

Ushbu maqola aynan shu muhim masalaga — funksional va moliyaviy savodxonlikni birgalikda shakllantirish zarurati, ta'limdagi dolzarb muammolar va ularni hal etish yo'llariga ilmiy asoslangan yondashuv asosida yoritishni maqsad qilgan.

Ushbu tadqiqotda funksional va moliyaviy savodxonlikni baholash, ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash hamda bu savodxonlik turlarining ta'lim jarayonidagi o'rnini aniqlash maqsad qilingan.

- **“Konstruktivistik” ta'lim nazariyasi** (Piaget, Vygotskiy): bilim o'quvchining faoliyat jarayonida shakllanadi. Bu nazariyaga ko'ra, funksional savodxonlikni o'zlashtirish: real vaziyatda bilimdan foydalanishni taqozo etadi.

- **Lev Vygotskiyning “Yaqin rivojlanish zonasi” (ZPD)**: o'quvchining mustaqil erisha olmaydigan, lekin pedagog yoki katta yoshdagi yordamida erishiladigan rivojlanish zonasi. Bu konsepsiya moliyaviy savodxonlikning bosqichma-bosqich shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

- **Albert Banduraning “o'z-o'zini boshqarish” nazariyasi**: bu nazariya individual motivatsiya, maqsad qo'yish va mas'uliyat hissining moliyaviy qaror qabul qilishda qanday rol o'ynashini tushuntirishga yordam beradi.

Tahlillar funksional va moliyaviy savodxonlikning nafaqat o'zaro bog'liqligini, balki ularning ta'limdagi muvaffaqiyat va shaxsning hayotga tayyorlik darajasiga kuchli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi.

Funksional savodxonlik – kompetensiyaga asoslangan ta'limning maqsadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, funksional savodxonligi yuqori bo'lgan o'quvchilar o'qish-tushunish, axborotni qayta ishlash, tanqidiy va mantiqiy fikrlashda sezilarli ustunlikka ega. Bu esa zamonaviy ta'limda bilimni amaliyot bilan bog'lash — ya'ni

kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosiy tamoyilga aylanganini tasdiqlaydi. UNESCO tomonidan ilgari surilgan hayotiy ko'nikmalarga asoslangan ta'lim konsepsiyasi aynan shuni ta'kidlaydi.

Moliyaviy savodxonlik – barqaror hayot uchun zaruriy baza. Moliyaviy savodxonlik juda dolzarb, ammo e'tibordan chetda qolayotgani moliyaviy ko'nikma yetishmasligi ekanidir. Moliyaviy xatarlarga nisbatan sezgirlik, budjet tuzish va investitsion fikrlash darajalari hali past. Ayniqsa, foiz, kredit, qarz muddatlari va risklar bilan ishlash ko'nikmalari yetarli emasligi.

Bu holat hayotiy vaziyatlarda moliyaviy madaniyatning to'liq integratsiya qilinmaganini bildiradi. Aslida esa, moliyaviy savodxonlik nafaqat iqtisod faniga bog'liq, balki matematika, informatika, hatto ona tili darslarida ham kiritilishi mumkin bo'lgan tarmoqli (interfandagi) yondashuvni talab qiladi. Bu ta'lim tizimida integrativ metodikalar, ya'ni bir nechta savodxonlik turlarini bir vaqtda shakllantiruvchi yondashuvlar zarurligini ko'rsatadi. Masalan, loyihaviy ta'lim orqali bir vaqtning o'zida matematika, iqtisod, axborot texnologiyalari va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

O'qituvchilar va resurslar – asosiy omil sifatida darslarda funksional va moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha metodik resurslarni ko'paytirish zarur.

Xulosa va takliflar:

- **Funksional va moliyaviy savodxonlik** o'rtasida ijobiy o'zaro bog'liqlik mavjud va ularni birgalikda shakllantirish zarur.

- **Ta'lim dasturlariga integratsiya qilish:** moliyaviy savodxonlikni alohida fan sifatida emas, balki turli fanlarga kiritilgan tarmoqli yondashuv bilan o'rgatish.

- **O'qituvchilar malakasi va resurslarni oshirish:** amaliy qo'llanmalar, metodik treninglar va ochiq onlayn resurslar ishlab chiqilishi kerak.

- **Loyihaviy va faol ta'lim metodlaridan foydalanish** orqali o'quvchilarni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlash.

Funksional va moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish – barqaror rivojlanish, inson kapitalini shakllantirish va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini ta'minlashda muhim omildir. Ilmiy asoslangan, tizimli va innovatsion yondashuvlarsiz bu maqsadlarga erishish qiyin. Shu bois, savodxonlik turlariga alohida e'tibor qaratilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. OECD (2020). *PISA 2018 Results: Financial Literacy*. OECD Publishing.
2. UNESCO (2017). *Functional Literacy for Life*.
3. Bandura, A. (1991). *Social cognitive theory of self-regulation*. Organizational Behavior and Human Decision Processes.
4. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
5. World Bank (2022). *Improving Financial Capability: Evidence from Global Surveys*.
6. UNICEF (2023). *21st Century Skills and Functional Literacy*.
7. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi (2023). *Moliyaviy savodxonlik bo'yicha metodik qo'llanma*.